

Кондратюк А. Ю.

Кандидат мистецтвознавства, начальник науково-дослідного відділу вивчення мистецької спадщини
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

РОЗПИСИ АННОЗАЧАТІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: ІСТОРІЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, НОВІ ЗНАХІДКИ

Історія живописної декорації інтер'єру Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври порівняно мало висвітлена у дослідницькій літературі. До сьогодні немає окремого видання, присвяченого цьому храму і його розписам. У загальних працях з історії Києво-Печерської лаври й Заповідника про стінопис й іконостас Аннозачатіївської церкви в зустрічаємо лише окремі побіжні згадки¹. Уривчасті відомості архівних джерел щодо розписів Аннозачатіївської церкви XVIII–XIX ст. було систематизовано у 1970-х рр. мистецтвознавцем О. Є. Мамолат в історичній довідці, що супроводжує реставраційну документацію цього храму². Однак ця інформація малодоступна, як і загалом усі реставраційні матеріали. Водночас ця пам'ятка – важлива “ланка” в історії становлення й розвитку живописної школи Києво-Печерської лаври й може дати уявлення про різні періоди діяльності цього видатного художнього центру.

Як відомо, на території Нижньої лаври історичні розписи частково збереглися у Хрестовоздвиженській церкві й печерних храмах. У наземних храмах архітектурного ансамблю Дальніх печер – Різдва Богородиці й Аннозачатіївському – історичний живопис порівняно недавно був повністю замінений новим. Тож публікації архівних джерел з історії втрачених розписів, а також їхніх фотографій набули особливої актуальності. Авторка цієї праці присвятила свої публікації розписам обох згаданих храмів³ з метою означити основні “віхи” історії живописної декорації їхнього інтер'єру й довести до відома наукової громадськості інформацію щодо наявних архівних матеріалів з питань виконання й реставрації цих розписів. Проте, тема виявилася невичерпаною. Нещодавно з'явилися нові факти й знахідки, що дали підставу знову звернутися до розписів Аннозачатіївської церкви.

Про оздоблення інтер'єру Аннозачатіївської церкви до середин XVIII ст. фактично нічого невідомо. Опис Києво-Печерської лаври 1781 р. засвідчує, що 1764 р. інтер'єр церкви було заново розписано і в храмі встановлено новий іконостас⁴.

На початку XIX ст. храм було повністю перебудовано⁵. Якщо до того часу там й існував бароковий стінопис, то під час цих робіт його однозначно було втрачено. У церкві було встановлено новий дерев'яний одноярусний різьблений позолочений іконостас, виконаний майстром Акимом Юріним за проектом, замовленим у Москві лаврським архітектором О. І. Якушкіним. Іконостас за формою нагадував передвітарну апсиду й ілюзорно збільшував інтер'єр порівняно невеликого приміщення церкви⁶. Попередній

¹ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник: Фотопутеводитель. Київ : “Мистецтво”, 1983. С. 107-113; Shidenko V. A., Darmansky P. F. The State Historical and Cultural museum of Kiev-Pechersk Lavra: Photo-guide. Kiev, 1983. P. 108-113; Дятлов В. Києво-Печерська Лавра. Справочник-путеводитель. Київ, 2008. С. 299-301; Доріченко В. О. До питання про об'ємно-просторову еволюцію храму Зачаття Св. Анни Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2015. Новітні дослідження культурної спадщини України : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавець Олег Філюк, 2016. С. 225-226.

² Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника (Рукопис). 1979, арк. 1-4, рах. 1.

³ Кондратюк А. Ю. До історії виконання стінопису інтер'єру церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської лаври // Могилянські читання 2016. Музейництво і пам'яткоохоронна справа України: традиції та виклики сьогодення : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, 2017. С. 214-219; *іт. ж.* Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври: історія, поновлення, реставрації // Могилянські читання 2017. Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії : Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”, 2018. С. 244-249.

⁴ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 1, рах. 1.

⁵ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Києво-Печерський державний історико-культурний заповідник. С. 111.

⁶ Там же. С. 112.

бароковий іконостас у травні 1812 р. був переданий до київської подільської церкви Миколи Набережного, що незадовго перед тим постраждала від пожежі¹.

Про вигляд іконостаса, що був у храмі в середині XIX ст. дає змогу скласти уявлення головний церковний і ризничний опис Дальніх печер 1853 р.² Можливо, це був вже інший іконостас, ніж той, що виконав після перебудови церкви Аким Юрін, адже в ризничному описі 1853 р. йдеться про кілька ярусів. Вище ж було зазначено, що іконостас початку XIX ст. був одноярусним. Та все ж, загальна композиція і сюжети ікон іконостаса Аннозачатіївської церкви середини XIX ст. були ще тісно пов'язані з традиціями лаврської школи доби бароко.

Так, відомо, що до однієї ступки його Царських врат була прикріплена ікона “Тайна вечеря”. У намісному ряду були традиційні образи Спасителя, Котрий благословляє, з державою й Богородиці (обидва – на повний зріст). Праворуч Царських врат був вміщений храмовий образ св. Анни, яку було зображено під час молитви, перед нею – ангела. З протилежного боку у намісному ряду зображено уклінного св. Йоакима, перед ним – ангела. На північних і південних дияконських вратах – традиційні зображення св. архідиякона Стефана і первосвященника Мельхіседека³.

Іконостас був увінчаний дерев'яним Розп'яттям з фігурами пристоячих. Під Розп'яттям (що було традиційним для барокових іконостасів лаврської школи) містилася композиція “Покладання у труну”. У цьому ж ярусі на окремих дошках – образи ангелів⁴. Значимо, що подібні композиції – і “Покладання у труну” під композицією “Розп'яття”, і зображення ангелів на окремих дошках ми й нині можемо бачити у верхньому ярусі іконостаса Хрестовоздвиженської лаврської церкви.

З обох боків карниза верхнього ярусу іконостаса Аннозачатіївської церкви на восьмикутних дошках було представлено сюжети, типові для розписів лаврської школи барокової доби: “Лик свв. пророків” і “Лик свв. апостолів”. З цього приводу можна навести чисельні аналогії: це стінопис Троїцької надбрамної церкви 20–30-х рр. XVIII ст., барокові розписи Успенського собору, що нині втрачено, бароковий іконостас Всіхсвятської церкви і, нарешті, настінні розписи Хрестовоздвиженської церкви XIX ст., що є пізнім “відгомонам” барокової традиції на лаврських теренах. В усіх означених пам'ятках було представлено “лики” святих різних категорій. Композиційна схема, вироблена майстрами лаврської школи, всюди однакова – це багатофігурні групи, “очолювані” одним із найбільш шанованих святих певної категорії. У більшості святий, що зображений “на чолі” групи, тримає в руках картуш або книгу із повчальним текстом. Так, у Троїцькій надбрамній церкві в композиції “Лик свв. пророків” багатофігурну групу “очолює” св. прор. Мойсей. Поперед групи “Лик свв. апостолів” зображено св. ап. Петра. Не тільки напис над групою, але й характерне вбрання персонажів давало можливість одразу ідентифікувати сюжет і визначити, який саме “лик” представлено. Можна припустити, що саме такі композиції містилися і в іконостасі Аннозачатіївської церкви середини XIX ст.

З архівних джерел відомо, що конструкцію цього іконостаса миряни і духівництво вважали дуже незручною: його краї сильно виступали у приміщення храму, а середня частина надто виступала у вітвар. Ікони вірянам здавалися надто малими. Намісні образи, вмонтовані у півкругле обрамлення, майже не було видно⁵. На кінець XIX ст. скарги щодо неналежного вигляду монументальної споруди були взяті до уваги. Тож вирішили влаштувати у храмі новий іконостас у візантійському стилі. Кошти на це пожертвувала потомствена громадянка м. Москви Марія Миколаївна Зеніна⁶.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1309, арк. 1; *Доріченко В. О.* До питання про об'ємно-просторову еволюцію храму Зачаття Св. Анни. С. 225.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 296. Главная церковная и ризничная опись Дальних пещер (1853).

³ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 2, рах. 1.

⁴ Там само.

⁵ Там само.

⁶ Там само, арк. 3, рах. 1; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2752 Об устройстве нового иконостаса в церкви Зачатия Св. Анны на Дальних пещерах (1880–1881).

Дубовий іконостас було виконано в 1880–1881 рр. у Москві за проектом архітектора П. Кудріна. Відповідно до розпорядження тогочасного лаврського архімандрита Іларіона, образи нового іконостаса мали бути написані у “стародавньому” стилі, на одязі фігур мав бути золотий асест. Парною до намісної ікони “Свв. Йоаким і Анна” мав стати образ “Свв. Іоанн Златоуст і Марія” – ці святі були соіменні жертводавцям Івану й Марії Зеніним. У верхніх бічних клеймах замість поясных зображень свв. угодників, вміщених по дві фігури на одній дошці, мали написати півфігурні зображення свв. прпп. Антонія і Феодосія Печерських¹.

Невідомо, наскільки цей задум було втілено. Відомо, однак, що 1903 р. вже виникла потреба промити образи нового іконостаса, а також і живопис стін до заднього приділа². Всі внутрішні стіни з вівтарним приміщенням включно було промито й пофарбовано олійними фарбами. Відбулися також поновлювальні роботи на дубовому іконостасі. Все це здійснили п'ятнадцять учнів лаврської іконописної школи³.

У 1809 р. після повної перебудови церкви київським художником Іваном Квятковським був виконаний настінний розпис⁴. У 1891 р. споруда храму зазнала нових деформацій, і тому тому знову її було реконструйовано⁵. Згодом, наприкінці ХІХ ст. виконано новий настінний розпис в академічному стилі⁶, який проіснував у храмі майже до кінця ХХ ст. Невідомо, чи зберігся після цих робіт стінопис І. Квятковського.

Із сюжетних розписів до радянського часу збереглася композиція барабана купола “Христос Пантократор”, досить високого художнього рівня (іл. 1). Півфігурне зображення Спасителя, Котрий тримає у руці розгорнуту книгу, було представлене на тлі хмар. Фігуру Господа оточували зображення чотирьох серафимів⁷.

Барабан купола було пофарбовано олійною світло-блакитною фарбою⁸. Чотири з восьми його віконних прорізів були закриті дошками із зображеннями ангелів – у радянський час у процесі останньої реставрації стінопису ХІХ ст. ці дошки було знято. У парусах традиційно були зображення євангелістів⁹.

На східній стіні храму над іконостасом – композиція “Воскресіння Христове” (іл. 2). Воскреслий Спаситель представлений на тлі розкритого гроба, на повний зріст, у білому вбранні, з хоругвою в руці. Поряд, біля гроба – уклінний ангел. Із нижнього краю композиції, на передньому плані – щит і меч вартових¹⁰.

На склепінні вівтарної частини були зображені Бог Отець і Св. Дух. Господь Саваоф представлений серед хмар, Його руки розведені в сторони у жесті архієрейського іменословного благословення (іл. 3).

Іл. 1. Христос Пантократор.
Аннозачатіївська церква. Скуфія
купола. Кінець ХІХ ст.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 3, рах. 1; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2752.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 371 О ремонте церквей, зданий и дренажных работах на Дальних пещерах (1892–1918).

³ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 4, рах. 1.

⁴ Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. С. 112.

⁵ Дятлов В. Киево-Печерская Лавра. Справочник-путеводитель. С. 299.

⁶ Там же. С. 299–300.

⁷ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Отчет о реставрации монументальной живописи Аннозачатьевской церкви КПГИКЗ (Рукопис). 1980, арк. 3, рах. 1.

⁸ Там само, арк. 2, рах. 1.

⁹ Там само.

¹⁰ Там само, арк. 1, рах. 1; Шиденко В. А., Дарманский П. Ф. Киево-Печерский государственный историко-культурный заповедник. С. 109.

Іл. 2. Східна стіна над іконостасом Аннозачатіївської церкви й верхня частина іконостаса. У центрі – композиція “Воскресіння Христове”, праворуч (південно-східний парус) – “Св. євангеліст Матвій”, ліворуч (північно-східний парус) – “Св. євангеліст Іоанн”. Усі розписи кінця XIX ст. У верхньому ряду іконостаса: у центрі в кіоті – “Тайна вечеря” (поч. XIX ст. (?)), праворуч у кіоті – “Преображення” (лаврська школа, 20–30 рр. XVIII ст.), ліворуч у кіоті – “Поклоніння волхвів” (лаврська школа, середина XVIII ст.)

був виконаний новий живопис інтер'єру. Цей розпис, що за стилістикою тяжіє до академічної традиції, а в інколи – до т.зв. “живоподібної” манери, суцільним килимом вкрив стіни й склепіння храму, притвору й вівтарної частини. Увесь простір без сюжетних зображень було заповнено орнаментом. Колірна гама стінопису яскрава й барвиста, широко використано позолоту. Деякі сюжети нової системи розпису повторюють зображення попереднього стінопису, зокрема, композиція “Воскресіння Христове”, заново написана на східній стіні над іконостасом.

У передіконостасній частині привертають увагу “Собор преподобних отців Близніх печер” і “Собор преподобних отців Дальніх печер” (обидві композиції вміщено на стінах невеликого приміщення внутрішнього нартекса храму).

Поряд символічні зображення потиру, книги і хреста¹.

Результати досліджень, проведених під час останньої реставрації стінопису в 1980-х рр. засвідчили, що в інтер'єрі церква не була суцільно розписана сюжетними зображеннями. Значна частина стін і склепінь була пофарбована олійною фарбою: найбільш ранній шар – бордового кольору, решта – блакитних, сіруватих і вохристий відтінків². Дослідженнями також виявлено, що упродовж XIX–XX ст. розписи храму неодноразово поновлювали³. Зондування стінопису показали, що композицію “Воскресіння” на східній стіні над іконостасом було поновлено без чіткого дотримання первинного малюнка⁴. Шар записів вкривав композицію “Бог Отець і Св. Дух” у вівтарі. Композицію “Христос Пантократор” у барабані купола також було переписано у багатьох місцях⁵. Бригада реставраторів під керівництвом А. І. Марампольського видалила записи й провела ретушування⁶.

Наприкінці XX ст. у процесі капітального ремонту споруди живописні композиції XIX ст. у бані церкви було знято зі стіни. З 2003 р. під час реконструкції храму

Іл. 3. Бог Отець і Св. Дух. Аннозачатіївська церква. Вівтар. Кінець XIX ст.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Отчет о реставрации монументальной живописи Аннозачатъевскри церкви КПГИКЗ, арк. 1, рах. 1.

² Там само, арк. 1, рах. 2.

³ Там само, арк. 1-2, рах. 3.

⁴ Там само, арк. 2, рах. 3.

⁵ Там само.

⁶ Там само.

Образи святих Печерських представлено на тлі розлогих краєвидів із річкою Дніпро. Поряд, на укосах західної підпружної арки – зображення рівноап. Володимира і Ольги. Виконані у “живоподібній” манері фігури подано у великому масштабі, більшими за людський зріст.

У тій самій “живоподібній” манері виконано образи свв. пророків Даниїла, Давида, Ісайї й Іоанна Предтечі. Їхні повнофігурні зображення розміщено по краях північної і південної стін храму. У верхньому регістрі розписів – традиційні євангельські сюжети. Крім композиції “Воскресіння”, на стінах підбанного простору – композиції “Вознесіння” і “Преображення Господнє”. На скуфії купола – традиційні зображення Христа Пантократора і Небесних Сил різних чинів.

У вівтарі у консі апсиди – півфігурне зображення Богородиці Знамення. На стіні між віконними прорізами – Вселенські святителі та свв. митрополити Київські Михаїл, Володимир, Макарій та Алексій. На склепінні вівтаря перед іконостасом – Небесний Єрусалим.

У стінописі зовнішнього нартекса (притвору) на північній стіні вміщено велику композицію “Розп’яття”. У верхньому регістрі стін – круглі медальйони із зображеннями Богородиці у різних типах. На стінах – композиції на сюжети Старого Завіту. Увесь простір, не зайнятий фігуративними зображеннями, заповнюють вигадливі орнаменти.

Дубовий одноярусний іконостас 1880–1881 рр. міститься у храмі й нині (іл. 4). За структурою монументальна споруда нагадує візантійську вівтарну перегородку і має складну систему зв’язків конструктивних елементів. Власне наукова реставрація була проведена на іконостасі і його іконах за радянських часів – наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр.¹

Іл. 4. Іконостас Аннозачатіївської церкви. 1880–1881 рр.
Ікони іконостаса – перше десятиліття ХХІ ст.

Після 1988 р., коли Аннозачатіївську церкву було передано діючому чоловічому монастирю, на іконостасі провели низку відновлювальних робіт. Усі ікони поступово замінили новими. Тож нині всі ікони нові, написані на початку 2000-х рр. Більшість зображень виконано у “живоподібній” манері. Живопис відзначається досить високим художнім рівнем.

Реставраційні матеріали і фото дають змогу скласти уявлення про вигляд і склад іконостаса храму наприкінці ХХ ст. У намісному ряду в той час містилося шість ікон, шість

ікон було на Царських вратах і три ікони у завершеннях порталів врат. Кожна ікона була вмонтована в окремий кіот-раму. У верхній частині конструкцію було об’єднано різьбленим декоративним карнизом. Окремі кіоти було виготовлено й для ікон, що розташовувалися у завершенні порталів. Всі ці ікони потрапили до іконостасного ансамблю в різний час і не були частиною авторського задуму його творців².

У намісному ряду були традиційні зображення Богородиці з Христом Дитиною і Спасителя – копії широковідомих ікон Володимирського собору в Києві, виконані на полотні олійними фарбами. На дияконських вратах було представлено архангелів Михаїла й Гавриїла. На Царських вратах – шість невеликих медальйонів із зображеннями євангелістів і Благовіщення. У тому ж ряду ліворуч – ікона св. Пантелеймона на металі, праворуч – “Свв. Йоаким і Анна”, виконана на полотні³.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 8-9, рах. 2.

² Там само.

³ Кондратюк А. Ю. Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври... С. 248.

Над Царськими вратами з лицевого боку містилася ікона-копія славнозвісної фрески Леонардо да Вінчі “Тайна вечеря”, написана олійними фарбами. Із зворотного боку над Царськими вратами – ікона “Покладання у труну” у техніці темперного живопису.

Іл. 5. Ікона “Поклоніння волхвів” (фрагмент). Лаврська школа. Середина XVIII ст. Наприкінці XX ст. містилися в іконостасі Аннозачатіївської церкви

У завершенні іконостаса над вратами з північного боку розміщувалася ікона “Поклоніння волхвів” (іл. 5), з південного боку – “Преображення” (іл. 6)¹. Ці дві останні пам’ятки були найбільш ранні за часом виконання, й у реставраційному звіті 1979 р. їх датують XVIII ст.²

Як свідчить документація, після реставрації ікони “Св. Пантелеймон”, “Тайна вечеря”, “Поклоніння волхвів” і “Преображення” були передані у фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника³. Однак у комплексі заходів з відродження на нижній території НКПКЗ чоловічого монастиря, разом із іншими творами іконопису й декоративного мистецтва ікони “Поклоніння волхвів” і “Преображення” також було передано до монастиря. Їх було знову вмонтовано у горішню частину іконостаса Аннозачатіївської церкви, але згодом їх вилучили. З початку XXI ст. і до кінця 2018 р. обидві пам’ятки разом з іншими іконами з іконостаса Аннозачатіївської церкви містилися у лаврській ризниці. Наприкінці 2018 р. під час роботи комісії Міністерства культури України з перевірки пам’яток мистецтва, що були передані Лаврі на постійне зберігання (комісія працювала у листопаді–грудні), більшість ікон з іконостаса означеного храму, у т. ч. й “Поклоніння волхвів” і “Преображення” вдалося повер-

нути у фонди Заповідника. Нині вони там зберігаються і взяті на облік.

Вважаємо, що стилістичні ознаки обох означених творів дають змогу віднести їх до лаврської школи періоду розквіту – першої половини XVIII ст. Одна з ікон – “Поклоніння волхвів” за радянських часів була опублікована⁴. За деякими відомостями, які потребують перевірки, ікони потрапили у другій половині XX ст. до Аннозачатіївської церкви з т.зв. Теплового храму – церкви Всіх Преподобних Печерських на Ближніх печерах. У цьому храмі за часів німецької окупації Києва відбувалися богослужіння: діяльність Печерського монастиря, закритого радянською владою, в той час було відновлено на Нижній території Лаври⁵. Монастирська братія зносила в цей храм усі ікони, які вдавалося віднайти.

Форма й розмір (48,5×58,5 см) ікони “Преображення” дає змогу зіставити її з цілою групою пам’яток зі збірки НКПКЗ, що походять з Теплового храму. Згідно з інвентарною книгою НКПКЗ, із Теплим храмом пов’язано п’ять творів лаврської школи першої половини XVIII ст. Нині деякі з цих ікон, які всі були написані для

Іл. 6. Ікона “Преображення”. Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст. Наприкінці XX ст. містилася в іконостасі Аннозачатіївської церкви

¹ Кондратюк А. Ю. Розписи Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври... С. 248.

² Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия Киево-Печерского государственного историко-культурного заповедника, арк. 1, рах. 3.

³ Там само, арк. 8, рах. 2.

⁴ Сокровища Киево-Печерского заповедника. Treasures of the Kiev-Pechers Reserve. Фотопутеводитель (на рус. и англ. языках) / Под ред. Ю. Д. Кибальника. Київ : “Мистецтво”, 1984. С. 109.

⁵ Кабанець С. П. Відновлення діяльності Печерської обителі: 1941 р. URL : <https://lavra.ua/uk/vidnovlennya-diyalnosti-pecherskoj-obiteli-1941-r/?fbclid=IwAR2TxpKfdAIwgOt-sVcuHmlt8qN9kxxb5X3WwzljJR6DIGU632IDyUW1no> Стаття повністю: Церковна православна газета “Наші святині”. № 2 (420), січень 2017.

празникового ряду, представлені в експозиції Музею історії Києво-Печерської лаври і Заповідника. Частина зберігається у фондах НКПІКЗ. Це ікони “Різдво Богородиці” (КПЛ-Ж-1462), “Різдво Христове” (КПЛ-Ж-1626), “Вознесіння” (КПЛ-Ж-1439), “Обрізання Господнє” (КПЛ-Ж-1463) (іл. 7), “Хрещення” (КПЛ-Ж-1464) (іл. 8). Усереднені розміри цих ікон: 1) 46,8×62,4; 2) 46,9×62,0; 3) 47,0×61,8; 4) 46,3×61,5; 5) 46,8×62,3¹. Дослідниці О. В. Пітателева² та О. О. Рижова (публікація у співавторстві)³ вважали їх іконами празникового ряду іконостаса лаврської Троїцької надбрамної церкви.

Іл. 7. Ікона “Обрізання Господнє”.
Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст.

Іл. 8. Ікона “Хрещення”.
Лаврська школа. 20–30-ті рр. XVIII ст.

Нещодавно вийшла друком стаття Я. В. Литвиненка й О. В. Пітателевої, в якій були опубліковані архівні фото обох сторін іконостаса Троїцької надбрамної церкви⁴. Ця публікація дає змогу відтворити порядок розміщення ікон в іконостасі і є ще одним доказом того, що ікони, які надійшли до фондів НКПІКЗ з Теплового храму, були написані для Троїцької надбрамної церкви і первинно були саме там. Однак ікону “Преображення Господнє”, що представлена на одній з опублікованих фотографій, майже не видно. Є змога визначити лише власне сюжет⁵. Але, на наш погляд, ікона “Преображення”, що містилася в іконостасі Аннозачатіївської церкви і потрапила туди, можливо, з Теплового храму, за формою, розмірами й стилістичними ознаками відповідає іншим п’яти згаданим творам. Тож нині ансамбль празникового ряду Троїцької надбрамної церкви налічує вже шість ікон.

Цьому питанню присвячено кілька доповідей авторки даної праці, виголошених на наукових конференціях⁶, здійснено також публікацію з цього приводу⁷. Хоча деякі факти й обставини потребують подальшого дослідження, вважаємо, що ікона “Преображення”

¹ Рижова О. О., Распопина В. А., Изотов А. А., Сорока Е. А. Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2012. С. 198.

² Пітателева Е. В. Две иконы “Рождества Богородицы” из коллекции НКПІКЗ как утерянные элементы иконостасных ансамблей (к вопросу об иконографии и атрибуции) // Могилянські читання 2008. Церква і музеї: втрачені століття : Зб. наук. праць. Київ : Фенікс, 2009. С. 240-242.

³ Рижова О. О., Распопина В. А., Изотов А. А., Сорока Е. А. Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. С. 197-199.

⁴ Литвиненко Я. В., Пітателева О. В. П’ять ікон з іконостаса Троїцької надбрамної церкви. Атрибуція і топографія // Могилянські читання 2019: Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення: Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, видавництво “Фенікс”, 2019. С. 170-171.

⁵ Там само. С. 171.

⁶ Всеукраїнська наукова конференція “Минуле і сучасне: мистецтвознавчі пошуки та відкриття (до ювілею факультету теорії та історії мистецтва НАОМА)” (12.06.2019, НАОМА). Тема доповіді: “Дві ікони 18 ст. з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври: до питання атрибуції”; Міжнародна наукова конференція “Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей” (Київ, 24-25 жовтня 2019 р.) Тема доповіді: “До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври”; XXIV Міжнародна наукова конференція “Могилянські читання. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби: вивчення, збереження, осмислення”, (НКПІКЗ, 5-6 грудня 2019 р.). Тема доповіді: “До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври”.

⁷ Кондратюк А. Ю. До питання атрибуції двох ікон з іконостаса Аннозачатіївської церкви Києво-Печерської лаври // Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей” (Київ, 24–25 жовтня 2019 р.) / За заг. редакцією В. Г. Чернеця Київ, НАККІМ. С. 71-73. URL: <https://nakkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji>.

“знайшла своє справжнє місце” в ансамблі іконостаса Троїцької церкви і може бути, як і весь ансамбль розписів цього храму, більш точно датована 20–30 рр. XVIII ст.

Ікона “Поклоніння волхвів”, близька за формою і стилістикою до шести вищезгаданих творів, однак за розмірами значно більша – 59×78 см¹. До того, самий сюжет не “вкладається” в контекст цього іконостасного ряду – там вже є ікона “Різдво Христове”. Тож, на наш погляд, ікона “Поклоніння волхвів” належала до іншого іконостасного ансамблю, хоча і була створена у лаврській майстерні у той самий час – у першій половині XVIII ст. Ця пам’ятка ще чекає всебічного ґрунтовного дослідження.

Наведені факти дають змогу більш повно висвітлити певні сторінки історії Києво-Печерської лаври й НКПІКЗ у різні історичні періоди. Нині можна, зокрема, дещо більш “підняти завісу” над історією живописного оздоблення не тільки Аннозачатіївської, але й Троїцької надбрамної церков. Приклад ікони “Преображення” з іконостаса Аннозачатіївської церкви дає змогу скласти більш повне уявлення про несповідні шляхи “міграції” деяких творів мистецтва лаврської школи. Це ще раз свідчить про те, що варто пильніше придивлятися до начебто добре відомих пам’яток, бо ж вони в будь-який час можуть стати джерелом нових відкриттів.

Куцаєва Т. О.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний музей історії України

Куцаєва Є. О.

Молодша дослідниця наукових програм
Громадська організація “Культура заради майбутнього”

Дідора Л. К.

Провідний бібліотекар
Національний музей історії України

ВІДНАЙДЕНІ КНИГИ З БІБЛІОТЕКИ МИТРОПОЛИТА ФЛАВІАНА В БІБЛІОТЕЧНОМУ ФОНДІ НМІУ

Метою публікації є привернення уваги до 14 книжкових пам’яток, що належали бібліотеці Митрополита Київського і Галицького Флавіана (в миру Микола Городецький, 1840–1915) і які виявлено в бібліотечному фонді НМІУ. Фіксація нового знання про предмети дослідження сприяє збереженню цих елементів культурної спадщини України через популяризацію та накопичення аргументів для їхнього внесення в Державний реєстр національного культурного надбання, як рідкісних і цінних книг. За допомогою наукової атрибуції примірників бібліотеки Флавіана робимо внесок у відродження цієї колекції як цілісного явища, що триває з середини 1990-х рр.²

Оскільки про цю унікальну (під)колекцію у складі бібліотечного фонду НМІУ майже не згадано (йдеться лише про дві книжкові пам’ятки в контексті теми “Юдаїка”³), то запропоноване дослідження є актуальним. Також приєднуємося до широкої наукової дискусії про бібліотеку Флавіана, яку він почав збирати під час служіння в Китаї (1873–1891) і врешті накопичив понад 20 тис. томів (11 270 назв⁴). Представлені в публікації книжкові пам’ятки є невід’ємною складовою символічного простору бібліотеки, яка була розпорошена на тлі суспільно-політичних і воєнних трагедій ХХ ст. і нині уособлюється спорудженою для неї в 1908 р. будівлею на території Києво-Печерської лаври⁵, фондами НБУВ, НІБУ та НБММ.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, архів канцелярії. Проектные предложения и научно-технический отчет по реставрации иконостаса церкви Анны Зачатия..., арк. н/н, рах. 4.

² Засць О. Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 240 с. С. 46-47.

³ Дідора Л., Куцаєва Т. Бібліографічний покажчик до теми “Історія єврейської громади України 19 – 1-ї пол. 20 ст.”: на матеріалах фондової колекції та бібліотеки НМІУ // Науковий вісник НМІУ. 2019 (4). С. 668-674.

⁴ Лесовая И. Частная книжная коллекция: мемориальный аспект // Вестник Санкт-Петербургского гос. института культуры. 2014 (3). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chastnaya-knizhnaya-kollektsiya-memorialnyy-aspekt>.

⁵ Бібліотека Митрополита Флавіана. URL: <https://kplavra.kyiv.ua/ua/node/162>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
ВЦБК	– Випробувальний центр будівельних конструкцій
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗООИД	– Записки одесского общества истории и древностей
ІПЦ	– Істинно-Православна Церква
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ІИМК РАН	– Інститут истории материальной культуры Российской академии наук
ІМАО	– Императорское московское археологическое общество
ІТУАК	– Известия Таврической ученой архивной комиссии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНУБА	– Київський національний університет будівництва і архітектури
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Архів”
КПЛ-Арх	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Археологія”
КПЛ-Ж	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Живопис”
КПЛ-М	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група зберігання “Метал”
КПЛ-Т	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
МАИАСК	– Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МКУ	– Музей історичних коштовностей України
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НБММ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування
НИОР РГБ	– Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки
НІБУ	– Національна історична бібліотека України
НКПШЗ	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
НМІУ	– Національний музей історії України
НМУНДМ	– Національний музей українського народного декоративного мистецтва
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
СА	– Советская археология
СКІМ	– Спілка критиків та істориків мистецтва (Львів)
СУППР	– Спеціальне управління прогізсувних робіт
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПШ	– Українське товариство охорони пам’яток історії та культури
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧГВ	– Черниговские губернские ведомости
ЧЕІ	– Черниговские епархиальные известия
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(травень – червень 2020 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2020

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Олександр Рудник*, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – *голова*
- Сергій Пивоваров*, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – *співголова*
- Ольга Музичук*, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*
- Олександр Коваленко*, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*
- Олена Матюк*, директор Новгород-Сіверського історико-культурного музею-заповідника “Слово о полку Ігоревім” – *співголова*
- Петро Балог ОР*, доктор богослов’я, директор Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві – *співголова*
- Костянтин Крайній*, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – *відповідальний секретар*
- Олена Черненко*, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Валерій Ластовський*, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ
- Димчик Рафал*, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Всеволод Івакін*, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України
- Оксана Прокоп’юк*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Наталія Сенченко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Кароліна Студницька-Мар’янчик*, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Сергій Тараненко*, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектору археології НКПІКЗ
- Ганна Філіпова*, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Анна Яненко*, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції (травень – червень 2020 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2020. 312 с.

ISBN 978-966-1557-58-0

До збірника увійшли статті українських та польських дослідників, присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; проблемам вивчення та збереження християнських пам’яток; археологічним дослідженням пам’яток церковної старовини тощо. Статті традиційно розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Zwyczaje i tradycje Polaków – od Bożego Narodzenia do Świąt Wielkanocnych	7
<i>Борисов Д. В.</i>	Економи Києво-Софійського архієрейського дому кінця XVIII – початку XIX ст.	18
<i>Жиленко І. В.</i>	До життя прп. Лебедника: сурогати хліба	22
<i>Крайня О. О.</i>	Функціонування київських монастирів під час епідемії XVIII–XIX ст.	27
<i>Литвин Н. М.</i>	Митрополичий сад Києво-Печерської лаври	36
<i>Литвин Н. М.</i>	Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст.	45
<i>Литвиненко Я. В.</i>	“И ископаша пещеру велику, и церковь, и келія...”	50
<i>Михайлина Л. П.</i>	Невиконаний заповіт і посмертна подорож князя Яна Кароля Ходкевича	55
<i>Нікітенко М. М.</i>	Головні дати історії раннього Києво-Печерського монастиря (XI ст.) в контексті події особистого хрещення князя Володимира	58
<i>Петрушко Л. А.</i>	“Моля Бога съ слезами...”: сльози на молитві в системі відчуття печерської спільноти	61
<i>Прокон'юк О. Б.</i>	Архімандрити Києво-Печерської лаври – вкладники Успенського собору (за описами ризниці XVIII ст.)	65
<i>Філіпова Г. В.</i>	Закладання цитаделі Печерської фортеці в 1706 р.: загальновідомі міфи та маловідомі факти	70
<i>Чирка Л. Г.</i>	Національна біблійна герменевтика в контексті християнського богослів'я	76
<i>Ясинецька О. А.</i>	Пам'ятки храмового будівництва Франції другої половини XI ст. – фундаційні ініціативи Анни Ярославни та її родини	80

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Alicja Adamus, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	The situation of the Catholic Church in Spain from the nineteenth century to the dictatorship of General Franco	86
<i>Ведєнєв Д. В.</i>	Оперативна розробка органами НКВС православного духовенства України як інструмент підготовки незаконних репресій (середина – друга половина 1930-х рр.)	94
<i>Кізлова А. А.</i>	Реакція Києво-Печерської Успенської лаври на проблеми, виявлені в абонентів її електростанції (до початку Першої світової війни)	101
<i>Ластовська О. Л.</i>	Митрополит Серапіон та ідея створення університету в Києві у 1805 р.	106
<i>Ластовський В. В.</i>	Поява та поширення християнства на землях Русі в українській радянській історіографії (1987–1990 рр.)	109
<i>Львова О. Л.</i>	Гідність і свобода людини: контекст права, християнської думки та сучасних глобалізаційних викликів	112
<i>Макаренко Л. О.</i>	Особистість – вирішальний творець правової держави	116
<i>Перепелиця А. І.</i>	Родина протоієрея Дмитра Яковича Топачевського – настоятеля Свято-Казанського собору в Чигирині (кінець XIX – початок XX ст.)	119
<i>Прудивус С. В.</i>	Фотоікона як феномен та джерело історії Православної церкви XX ст. на українських землях	126
<i>Савчук Олег</i>	Соціальна доктрина церкви та її вплив на економічну політику першої половини XX ст.	129
<i>Яненко А. С.</i>	Експозиційно-виставкові проекти Всеукраїнської академії наук та інших інституцій на території Всеукраїнського музейного городка/ Музейного містечка 1930-х рр.	135
<i>Яшиний Д. В.</i>	Церква в об'єктиві: регулювання фотофіксації та розповсюдження світлин релігійної тематики на українських теренах у другій половині XIX – початку XX ст.	146

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Митрополит Євгеній (Болховітінов) в історії українського монументального живопису	149
<i>Варивода А. Г.</i>	Техніко-технологічні особливості гаптування в атрибуції пам'яток Києво-Вознесенського монастиря мазепинської доби	155
<i>Вечерський В. В.</i>	Генеза типологічної групи “храму з контрапсидою” в Україні	161
<i>Дідора Л. К.</i>	Статуя Мадонни з міста Галле (Бельгія), що належала Єлизаветі Угорській, на медальйонах у зібранні НМІУ	165
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи Аннозачатівської церкви Києво-Печерської лаври: історія, реставрація, нові знахідки	169
<i>Куцаєва Т. О., Куцаєва Є. О., Дідора Л. К.</i>	Віднайдені книги з бібліотеки митрополита Флавіана в бібліотечному фонді НМІУ	176
<i>Куциба В. О. Ситнікова В. А., Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення церкви “Живоносне джерело” на території Нижньої лаври: математичне моделювання процесів фільтрації	181
<i>Лопухіна О. В., Резніков С., прот.</i>	Історія двох ікон Богородиці: Афон – Львів – Київ	189
<i>Пітатєлева О. В. Литвиненко Я. В.</i>	Зображення храму Спас на Берестові в ктиторській композиції “Дар Петра Могили”	194
<i>Походяца О. Б.</i>	До наукової атрибуції портрета Дмитрія Ростовського в колекції Національного музею історії України	198
<i>Романченко О. Д.</i>	Стан об'єктів архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври після Другої світової війни	205
<i>Сенченко Н. М.</i>	Охорона церковних писемних пам'яток в Україні у другій половині XIX ст.	210
<i>Сергій О. С. Черевко І. А. Літвінчук Д. В.</i>	Вклади – інформаційне джерело до біографії дарувальника Дослідження фундаментів будівлі Свічкового заводу (корпус № 64) на території Нижньої лаври	216 220
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Абашина Н. С.</i>	М. В. Холостенко – дослідник Успенського собору Києво-Печерської лаври	227
<i>Бібіков Д. В., Дяченко Д. Г., Івакін В. Г.</i>	Археологічні дослідження посаду давньоруського Вишгорода в 2019 р. (попереднє повідомлення)	232
<i>Бібіков Д. В.</i>	Кремаційні поховання в контексті темпів християнізації Південно-Західної Русі	236
<i>Воронцова О. А.</i>	Археологічні матеріали з досліджень Дальніх печер Києво-Печерської лаври у збірці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	242
<i>Гнера В. А.</i>	Аерофотозйомка в процесі моніторингу пам'яток археологічної спадщини у Київській області	246
<i>Зоценко І. В., Лавров В. М.</i>	Археологічні пам'ятки у с. Гатне Києво-Святошинського р-ну Київської області	251
<i>Козак О. Д., Балакін С. А.</i>	Жіноче поховання № 2 навпроти західного фасаду Вознесенського собору	254
<i>Моїсєєв Д. А., Яшина О. С.</i>	Про “загублену” церкву з п'ятигранною апсидою в Південно-Західному Криму	261
<i>Сергєєва М. С.</i>	Деякі питання розвитку давньоруського косторізного ремесла (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	270
<i>Тараненко С. П., Махота О. О., Пефтіць Д. М., Мисько Ю. В.</i>	Археологічні дослідження південно-західного кварталу Києво-Печерської лаври у 2019 р.	275

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Коваленко О. Б.</i>	Церковна історія в науковій спадщині В. Л. Модзалевського (до 100-ліття від дня смерті)	283
<i>Коваленко О. О.</i>	Родина Милорадовичів і житомилицький Благовіщенський монастир у Боснії та Герцеговині	287
<i>Руденко В. Я.</i>	Перебудови Антонієвих печер Чернігівського Іллінського монастиря за писемними джерелами XVII – першої чверті XX ст.	290
<i>Ситий Ю. М.</i>	Християнізація населення Чернігова та датування Чорної Могили	296
<i>Токарєв С. А.</i>	Церкви Коропа у другій половині XVIII ст.	299
<i>Травкіна О. І.</i>	Чернігівський колегіум: обставини заснування, історія, проблеми дослідження	302
<i>Черненко О. Є., Новик Т. Г., Луценко Р. М.</i>	Іллінська церква у Коропі (за результатами досліджень 2019 р.)	308

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної наукової конференції

(травень – червень 2020 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

***Крайнього К. К., Черняхівської О. М.,
Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Сушка В. Ю.***

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 36,27. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА
СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ІМЕНІ О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ІНСТИТУТ РЕЛІГІЙНИХ НАУК СВ. ТОМИ АКВІНСЬКОГО
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
“СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ТРАВЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2020 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2020

КИЇВ – 2020